

УДК 633.16:631.52

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ СЕЛЕКЦИИ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ В РЕГИОНЕ СРЕДНЕГО УРАЛА

Ю.А. Киселев,
научный сотрудник лаборатории селекции ячменя, ФГБНУ «Уральский НИИСХ»

Ключевые слова: ячмень, селекция, гибридизация, сорт, генетические ресурсы, урожайность
Keywords: barley, selection, hybridization, variety, genetic resource, yield

В регионе Среднего Урала (Свердловская, Пермская области, Удмуртская республика) зерновое поле составляет свыше 1,5 млн. га. В структуре зерновых и зернобобовых культур посевы ячменя, которые являются ведущим поставщиком фуражного зерна, составляют от 20 до 35 %.

Регион характеризуется резко континентальным климатом. Осадки выпадают неравномерно, при этом годовое их количество составляет в пределах 480-500 мм. Средняя продолжительность безморозного периода – 115 дней. Сумма среднесуточных температур выше 100С – 1700-19000.

В этой связи основное направление в селекции – снижение продолжительности вегетационного периода. Сортимент районированных сортов на сегодняшний день различается по вегетационному периоду: раннеспелые (63-68 суток), среднеранние (68-80 суток), среднеспелые (74-84 суток). По данному направлению в результате анализа литературных данных (Н.И. Вавилов, 1935; R.A. Nilan, 1964; R.A. Allard, 1956), а также проработки местных результатов, мы пришли к выводу, что браковку на раннеспелость гибридных комбинаций лучше всего проводить не раньше третьего поколения [1,2,3].

Наиболее высокая частота появления более раннеспелых форм по сравнению с исходными сортами наблюдается в гибридных комбинациях с участием сортов и линий: Горец, Соболек, Вулкан, Ача, Символ, Сонет М, Булат, Bowmar, 2006н-59-96, 2023н-25-96, 1538н-79-92. В гибридизацию будут вовлечены ультраскороспелые формы, которые выделены в коллекции ВИР: Омский 96, Argri1, 2473н-33-00.

Одним из приоритетных направлений в селекции ячменя является селекция интенсивных сортов. Оно включает ряд сложных взаимосвязанных проблем: повышение продуктивности растений, их способность эффективно использовать условия интенсификации, выносливости к неблагоприятным факторам среды, поражению болезнями и вредителями.

Несмотря на значительный набор сортов ячменя, допущенных к использованию, селекция этой культу-

ры по перечисленным направлениям продолжает быть актуальной [4,5,6,7,8,9,10].

Цель исследований: Определить основные направления и перспективы селекции ячменя на среднем Урале.

Материалы и методы. Основным методом создания исходного материала является межсортная гибридизация эколого-географически отдаленных форм. Вовлечение в селекционный процесс лучших отечественных и зарубежных сортов в сочетании целенаправленным отбором сопровождается всесторонней оценкой селекционного материала по основным хозяйственно-биологическим признакам и свойствам.

Гибридизация проводится путем принудительного опыления предварительно прокастрированных цветков материнских растений. Применяются простые скрещивания с привлечением двух родительских форм, а также сложные скрещивания лучших гибридов с другим сортом и гибридов между собой. Процесс гибридизации проводится в лабораторных условиях, срезанные и прогибридизированные колосья со стеблями дорастиваются на искусственной питательной среде.

Отбор родоначальных элитных колосьев начинается в F3- F4. Затем отобранные колосья вымолачиваются и высеваются специально разработанным способом на сеялке ССФК-7 в селекционном питомнике 1 года, здесь сравнение проводится с родительскими формами и лучшим стандартом. Селекционный питомник 2 года, контрольный питомник и конкурсное испытание также закладываются в трех-четырёхкратной повторности на делянках площадью от 3 до 17 м².

Учеты и наблюдения в конкурсном сортоиспытании проводятся по методике Госкомиссии.

Результаты исследований

В конкурсном сортоиспытании раннеспелых сортов в 2017г. изучалось 6 сортов, включая стандарты. В качестве стандартов взяты районированные, внесенные в Госреестр сорта Ача и Омский 96. Длина вегетационного периода раннеспелых сортов варьирует

ла в пределах 82-89 суток, урожайность от 5,16 до 6,01 т/га. Ультраскороспелая линия 3409н-60-11 достигла восковой спелости за 82 дня, или на 5 дней раньше сорта Ача и на 4 дня – сорта Омский 96. По урожайности зерна номер 3621н-11-14 признан перспективным, поскольку сформировал 6,01 т/га, превышение над стандартами было существенным по Аче – 0,74 т/га, по Омскому 96 – 0,59 т/га. С 2018 г. будет начато размножение данного номера с целью подготовки его для передачи на Государственное сортоиспытание (таблица 8).

Таблица 1

Урожайность ячменя в конкурсном испытании раннеспелых сортов, 2017 год.

Сорт, номер	Урожайность, т/га	Отклонение, т/га		Вегетационный период, дней	Устойчивость к полеганию, балл	Содержание белка в зерне, %
		Ача	Омский 96			
Ача	5,27	-	-0,15	87	5,0	11,7
Омский96	5,42	0,15	-	86	4,3	10,8
3514н-01-11	5,67	0,40	0,25	89	5,0	9,9
3409н-60-11	5,16	-0,11	-0,26	82	5,0	11,5
3611н-86-13	5,36	0,09	-0,06	89	4,3	10,9
3621н-11-14	6,01	0,74	0,59	86	4,7	10,6
НСР _{ср}	0,45т/га					

Перспективный номер 3621н-11-14 отличался наиболее крупным колосом, число зерен которого составило 22,2 шт., у Ачи – 20,5 шт., у Сонета – 20,1 шт. (таблица 2).

Поражение пыльной головней варьировало в пределах 18,0-89,0%, наиболее устойчивый номер 3409н-60-11 (18,0%). Раннеспелые сорта характеризовались более высокой устойчивостью к гельминтоспориозу, поражение в у различных сортов и номеров варьировало в пределах 7,5-12,5%. Размах поражения корневыми гнилями составил 40,9-47,6%, здесь выделился перспективный номер 3621н-11-14 (40,9%). Как и по среднеспелым сортам поврежденный шведской мухой не наблюдалось (таблица 3).

Среди интенсивных сортов ячменя создан и ускоренно размножается Памяти Чепелева. Гибридного происхождения, получен от скрещивания сортов Омский 95 (Россия) x 3232н ((Сонет (Россия) x Нур (Россия)) x Сонет (Россия)).

Включен в государственный реестр селекционных достижений по Волго-Вятскому, Уральскому и Средне-Волжскому регионам. В 2016 г. получен патент № 8111.

Разновидность нутанс. Куст полупрямостоячий. Влагилица нижних листьев без опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа очень слабая – слабая, восковой налет на влагилице средний. Растение короткое – средней длины. Колос цилиндрический, средней плотности, со средним – сильным восковым налетом. Ости длиннее колоса, зазу-

Таблица 2

Биометрические параметры раннеспелых сортов ячменя конкурсного испытания, 2017 год

Сорт, номер	Высота растений, см	Коэффициент продуктивного побегообразования	Количество			Масса 1000 зерен, г	Натура зерна, г/л
			зерен в колосе, шт.	растений к уборке, шт.	Продуктивных стеблей, шт./м ²		
Ача	94	1,98	20,5	388	768	50,8	704
Омский96	99	1,89	20,1	373	706	50,6	708
3514н-01-11	95	1,82	19,9	396	722	51,8	700
3409н-60-11	85	1,72	17,7	412	709	54,0	724
3611н-86-13	94	1,65	21,3	372	684	50,4	720
3621н-11-14	99	1,79	22,2	381	678	49,6	680

Таблица 3

Устойчивость раннеспелых сортов ячменя конкурсного испытания к наиболее опасным патогенам, 2017 год

Сорт, номер	Инфекционный фон			Полевые условия
	Пыльная головня, %	Гельминтоспориоз, %	Корневые гнили, %	Внутристебельные вредители, %
Ача	52,0	7,5	44,0	0,0
Омский96	89,0	10,0	42,7	0,0
3514н-01-11	49,0	10,0	47,6	0,0
3409н-60-11	18,0	10,0	47,6	0,0
3611н-86-13	60,0	7,5	41,5	0,0
3621н-11-14	-	12,5	40,9	0,0

бренные, со слабой – средней антоциановой окраской кончиков. Первый сегмент колосового стержня длинный, со средним изгибом. Стерильный колосок от параллельного до слегка отклоненного. Опушение основной щетинки зерновки длинное. Антоциановая окраска нервов наружной цветовой чешуи и зазубренность внутренних боковых нервов наружной цветковой чешуи слабая. Зерновка от крупной до очень крупной, с неопушенной брюшной бороздкой и охватывающей лодикой. Масса 1000 зерен 40-51 г.

Средняя урожайность в Волго-Вятском регионе – 4,37 т/га, на 0,41 т/га выше среднего стандарта. В Пермском крае прибавка к стандартному сорту Гонар составила 0,32 т/га, в Свердловской области к стандарту Ача – 0,46 т/га, в Удмуртской Республике к стандарту Раушан – 0,47 т/га при урожайности 4,69; 5,13 и 3,94 т/га соответственно. Максимальная урожайность – 8,15 т/га - получена в 2015 г. в Нижегородской области.

Среднеспелый, вегетационный период 79-99 дней, созревает на 1-2 дня позднее стандартов Ача, Эльф, Нур и на 1-2 дня раньше сорта Гонар. По устойчивости к полеганию в год проявления признака уступает стандартным сортам Нур, Гонар, Белгородский 100 на 0,5-1,0 балла, по засухоустойчивости превышает их до 1,0 балла.

Ценный по качеству. Содержание белка – 8,6-11,0%.

Умеренно устойчив к полосатой пятнистости и кор-

невым гнилям. В полевых условиях средне поражается пыльной головней, гельминтоспориозом, сетчатой пятнистостью.

По результатам Государственного испытания в 2014-2016 г.г., новый сорт имел превышение по урожайности практически во всех филиалах государственной комиссии по сортоиспытанию Волго-Вятского региона. Наилучшие результаты отмечены в Свердловской области, здесь при урожайности 4,43 т/га, превышение над стандартом Ача составило 0,68 т/га (таблица 4).

В Средне-Волжском регионе в 2016-2017г.г. сорт испытывался в трех областях. Наилучшие результаты отмечены в Республике Татарстан, здесь при урожайности 5,22 т/га, превышение над стандартом Раушан составило 0,65 т/га (14%) (таблица 5).

В Уральском регионе сорт испытывался в четырех субъектах Российской Федерации, наилучшие результаты отмечены в Курганской области, здесь при урожайности 3,46 т/га, превышение над стандартом Прерия составило 0,38 т/га (12%) (таблица 6).

Источники

1. Вавилов Н.И. Ботанико-географические основы селекции. М.; Л., 1935. С. 3-60.
2. Allard R.W. Biometrical approach to plant breeding // Brookhaven Symposia in Biology. 1956. №9. P. 31-35.
3. Nilan R.A/ The cytology and genetics of Barley // Monographic supplement № 3. – Washington, 1964. Vol.

Таблица 4

Результаты государственного испытания нового сорта ячменя Памяти Чепелева по Волго-Вятскому региону, (среднее за 2014-2016 г.г.)

Место испытания	Стандарт	Урожайность, т/га		
		Памяти Чепелева	стандарт	± к стандарту
Свердловская обл.	Ача	4,43	3,75	0,68 (18%)
Нижегородская обл.	Нур	3,93	3,50	0,43 (12%)
Удмуртская Республика	Раушан	3,84	3,47	0,37 (11%)
Пермский край	Гонар	3,32	2,97	0,35 (12%)
Кировская обл.	Нур	4,27	4,61	0,34 (7%)
Чувашская Республика	Эльф	4,11	3,90	0,21 (5%)
Республика Марий Эл	Родник Прикамья	2,80	2,62	0,18 (7%)
Среднее по региону		3,83	3,47	0,36 (10%)

Таблица 5

Результаты государственного испытания нового сорта ячменя Памяти Чепелева по Средне-Волжскому региону, (среднее за 2016-2017 г.г.)

Место испытания	Стандарт	Урожайность, т/га		
		Памяти Чепелева	стандарт	± к стандарту
Республика Татарстан	Раушан	5,22	4,57	0,65 (14%)
Самарская обл.	Беркут	2,60	2,58	0,02 (0%)
Пензенская обл.	Нутанс 553	2,28	2,52	-0,23 (0%)
Среднее по региону		3,61	3,39	0,22 (7%)

9. P. 151-155.

4. Максимов Р.А. Основные приемы производства семян пивоваренного ячменя в южной лесостепи Омской области: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. н.: Омск, 2004, 16с.

5. Зезин Н.Н. и др. Сортовая политика и технологии производства зерна на Среднем Урале. Екатеринбург, 2008, С.88-106.

6. Максимов Р.А. Изучение сортообразцов ячменя мировой коллекции ВИР в условиях Среднего Урала // АПК России. 2015. Т.74. С.141-144.

7. Максимов Р.А. Эффективные источники селекционных признаков и расширение генофонда исходного материала для создания новых сортов ячменя для условий Среднего Урала // Селекция, семеноводство и производство зернофуражных культур для обеспечения импортозамещения: матер. коорд. совещ. ФАНО, Деп. АПК Тюм. обл. ФГБНУ «НИИСХ Сев. Зaur.». 2015. С. 75-79.

8. Максимов Р.А. История селекции ячменя на Среднем Урале // Нива Урала. 2013. №3-4. С. 8-9.

9. Максимов Р.А. Ячмень яровой Памяти Чепелева // Аграрный вестник Урала. 2015. №7(137). С.16-19.

10. Максимов Р.А. Эффект комбинированного влияния количественных признаков на урожайность зерна ячменя в условиях Среднего Урала // Достижения науки и техники АПК. 2016. Т.30.№8. С. 56-58.

References

1. Vavilov N.I. Botanical-geographical bases of breeding. M.; L., 1935. P. 3-60.

2. Allard R.W. Biometrical approach to plant breeding // Brookhaven Symposia in Biology. 1956. №9. P. 31-35.

3. Nilan R.A/ The cytology and genetics of Barley // Monographic supplement № 3. Washington, 1964. Vol. 9. P. 151-155.

4. Maksimov R. A. the Main methods of production of malting barley seeds in the southern forest-steppe of Omsk region: Avtoref. dis. on competition of a scientific degree. scientist. tap dance. kand. agricultural Sciences: Omsk, 2004, 16P.

5. Zezin N. H. and other Varietal policies and technologies of grain production in the Middle Urals. Ekaterinburg, 2008, Pp. 88-106.

6. Maksimov R. A. study of the genotypes of barley of world collection VIR in the conditions of the Middle Urals // agrarian and industrial complex of Russia. 2015. T. 74. P. 141-144.

7. Maksimov R. A. Effective sources of selection traits and expansion of the gene pool of the source material for the creation of new varieties of barley for the conditions of the Middle Urals // Selection, seed breeding and production of grain crops for import substitution: mater. coord. the meeting. FАNO, DEP. АPK Adam. region FEDERAL state budgetary institution "research Institute of agriculture of North. Zaur.". 2015. P. 75-79.

8. Maksimov R. A. the history of barley breeding in the Middle Urals // Niva Ural. 2013. No. 3-4. P. 8-9.

9. Maksimov R. A. Barley of spring Memory Chepelev // Agrarian Bulletin of the Urals. 2015. No. 7 (137). P. 16-19.

10. Maksimov R. A. Effect of combined influence of quantitative traits on yield of barley grain under conditions of Middle Urals // Achievements of science and technology of agro-industrial complex. 2016. Vol. 30.No. 8. P. 56-58.

Контактная информация:

Киселев Юрий Александрович, научный сотрудник лаборатории селекции ячменя, ФГБНУ «Уральский НИИСХ». 620061, Екатеринбург, п. Исток, ул. Главная, 21.
E-mail: Roman_mra77@mail.ru

Contact Information:

Yuri A. Kiselev, researcher at the barley breeding laboratory, FGBICU "Ural NIISH". 620061, Yekaterinburg, n. Istok, Home St., 21.
E-mail: Roman_mra77@mail.ru

